

Deprem ve Konut Piyasası: Zaman, Mekân ve Aracı Regresyon Analizleri

Muhammed BAYDEMİR

Dr. Öğr. Üyesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi

muhammed.baydemir@ozal.edu.tr

<https://orcid.org/0000-0002-4253-6140>

Makale Başvuru Tarihi : 15.09.2025

Makale Kabul Tarihi : 22.10.2025

Makale Yayın Tarihi : 25.10.2025

Makale Türü : Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.17434026

Özet

Anahtar Kelimeler:

Konut satışları
Deprem etkisi
Çoklu regresyon
Aracılık analizi

Bu çalışmanın amacı, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin Türkiye genelindeki konut satışları üzerindeki zamansal, mekânsal ve aracılık etkilerini incelemektir. Türkiye’de konut satışlarını etkileyen faktörler deprem öncesi ve sonrası olarak incelenmiştir. Çalışmada Ocak 2018 – Mayıs 2025 dönemine ait aylık veriler kullanılmıştır. Deprem’in zaman boyutundaki etkisi ANOVA ile test edilmiştir. Deprem’in konut satış sayılarındaki etkisinin yaklaşık bir yıl sürdüğü görülmüştür. Deprem’in mekân etkisi ise kümeleme analiziyle değerlendirilmiştir. Deprem’in konut piyasasındaki etkisinin deprem bölgeleriyle sınırlı kalmayıp tüm Türkiye’yi etkilediği anlaşılmıştır. Konut satışları üzerinde etkili olan değişkenler çoklu regresyon analiziyle incelenmiştir. Bulgular; enflasyon, konut faiz oranı ve inşaat güven endeksi değişkenlerinin konut satışları üzerinde anlamlı etkiler taşıdığını göstermiştir. Deprem “dummy” değişkeninin modele dahil edilmesi modelin açıklayıcılığını artırmıştır. Deprem değişkeninin konut satışları üzerinde anlamlı ve negatif yönlü yüksek etkisi bulunmuştur. Ayrıca, Sobel testi ile yapılan incelemelerde inşaat güven endeksinin aracı rolü anlamlı bulunmuştur. Elde edilen bulgular, konut piyasasına yönelik politika geliştirme ve kriz sonrası toparlanma stratejilerinde deprem gibi beklenmedik yapısal kırılmaların dikkate alınmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Earthquake and Housing Market: Time, Space, and Mediation Regression Analyses

Abstract

Keywords:

Housing sales
Earthquake effect
Multiple regression
Mediation analysis

The aim of this study is to examine the temporal, spatial, and mediation effects of the February 6, 2023 Kahramanmaraş-centered earthquakes on housing sales across Turkey. This study examines the factors affecting housing sales in Türkiye before and after the earthquake. The study utilizes monthly data covering the period from January 2018 to May 2025. The temporal effect of the earthquake was tested using ANOVA, revealing that its impact on housing sales lasted for about one year. The spatial effect was analyzed through cluster analysis, indicating that the earthquake’s influence extended beyond the affected regions to the entire country. Multiple regression analysis identified inflation, housing loan interest rates, the construction confidence index as significant determinants and the construction confidence index of housing sales. Including the earthquake dummy variable increased the model’s explanatory power, and it was found to have a significant and strongly negative effect. Sobel test results showed that the mediating role of the construction confidence index was significant. The findings highlight the necessity of considering unexpected structural breaks, such as earthquakes, in housing market policymaking and post-crisis recovery strategies.

1. GİRİŞ

İnsanların doğadaki zorlu koşullardan ve çeşitli tehditlerden korunma ihtiyacı, barınma gereksinimini doğurmuştur. ABD’li psikolog Abraham Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde bu gereksinim, en temel ihtiyaçlardan biri olarak kabul edilmektedir. Tarih boyunca insanlar, yaşadıkları dönemlere ve çevresel koşullara göre barınma şekillerini çeşitlendirmiştir. İlk çağlarda mağaralar ve ağaç kovukları gibi doğal sığınakları barınak olarak kullanmışlardır. Zamanla taş, çamur, ağaç ve saz gibi malzemelerle kendi barınaklarını inşa etmeye başlamışlardır. Tarım devrimiyle birlikte göçebe yaşamdan yerleşik düzene geçen insanlık, üretime elverişli topraklarda kalıcı yerleşimler kurarak beslenme ihtiyacını sabit bir yerde karşılamaya başlamıştır. Bu yerleşik yaşam tarzı, barınakların daha sağlam ve kalıcı yapılara dönüşmesini sağlamış, bu da konut kavramının ilk adımlarını oluşturmuştur. Sanayi Devrimi’nin etkisiyle tarım, geçim kaynağı olarak önemini yitirmeye başlamış; sanayileşmeyle birlikte emek talebi kent merkezlerinde yoğunlaşmıştır. Kırdan kente yönelen göçler sonucunda kırsal nüfus azalmış, kentlerde ise hızla artan nüfusun barınma ihtiyacına yeterince karşılık verilememesi konut sorunlarını gündeme getirmiştir (Akalin, 2016:108).

Konut yalnızca bireyleri dış çevrenin olumsuz koşullarından koruyan bir yapı değil; aynı zamanda ekonomik bir değer, yatırım aracı ve kentsel gelişimin temel unsurlarından biri olarak da işlev görür. Bu çok yönlü yapısıyla konut, hem bireysel hem toplumsal düzeyde önemli bir yere sahiptir. Konut sektörü, Türkiye ekonomisinin temel dinamiklerinden biri olarak öne çıkmakta ve genel ekonomik yapı üzerindeki etkisiyle dikkat çekmektedir. Konut piyasasında ortaya çıkan dalgalanmaların sağlıklı şekilde analiz edilebilmesi, yalnızca sektörel planlamalar açısından değil, aynı zamanda toplumsal ihtiyaçlara yönelik politikaların geliştirilmesi açısından da önemlidir. Bu noktada, olağan dışı gelişmelerin örneğin doğal afetlerin konut talebi üzerindeki etkilerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Türkiye’de son yıllarda konut piyasasında belirgin bir artış eğilimi gözlemlenmektedir. Bu hareketliliğin sağlıklı biçimde devam edebilmesi, konut arz ve talebinin birbirini dengeleyecek şekilde yönlendirilmesine bağlıdır. Söz konusu dengenin korunması ise konut satışlarına ilişkin öngörülerin güçlü ve güncel analiz teknikleriyle yapılmasına ayrıca dönemsel dalgalanmaların etkilerinin dikkate alınmasına bağlıdır. Konut piyasasının dinamik doğası, bu tür tahminlerin doğruluğunu daha da önemli hale getirmektedir (Selçi Yaman, 2021:22; Yalçın Kayacan ve Anavatan, 2023:271).

Konut fiyatlarının belirlenmesi yalnızca yapım ve arsa maliyetlerine dayanmaz; çok sayıda ekonomik ve finansal unsurun etkileşimiyle şekillenir. Faiz oranları, kredi koşulları ve kira düzeyleri gibi parametrelerle de belirlenir. Talep yönünde, konut alımları iki temel amaca dayanır: barınma gereksinimini karşılamaya yönelik tüketim amaçlı talepler ve gelir beklentisine dayalı yatırım amaçlı talepler. Yatırım amaçlı talepler, gelecekteki değer artışına ya da kira gelirine odaklanırken tüketim talebi, kira maliyetinden kaçınma motivasyonu ile şekillenir. Ancak yatırım kararlarında sadece konut fiyatlarının nominal artışı değil, enflasyona göre gerçek kazanç da dikkate alınmalıdır. Bu kazançlar doğru şekilde hesaplanmadığında, yatırımcılar yanıltıcı kararlar verebilirler. Ayrıca konutun değer kazanması, ev sahibine daha fazla kredi kullanma imkânı sunar. Bu sayede tüketim artar ve ekonomi hareketlenir. Buna "servet etkisi" denir. Öte yandan, konut arzı ise ekonomik büyüme, kentleşme düzeyi, bürokratik süreçler ve yerel yönetim politikaları gibi çeşitli faktörlerden etkilenmektedir. Konut piyasasında arz, özellikle kısa vadede talep değişimlerine duyarız olup esnek değildir. İmar izinlerinin sınırlılığı ve arsa kullanımındaki dengesizlikler ise arz yönlü fiyat dalgalanmalarının temel nedenleri arasında yer alır (Coşkun, 2016:204; Özçim, 2022:524).

Enflasyon, dış ticaretten tüketici harcamalarına kadar birçok ekonomik göstere üzerinde belirleyici bir rol oynamaktadır. Enflasyon dışında konut fiyat endeksi, konut kredisi faiz oranları ve gerçek kira enflasyonu gibi göstergeler, konut piyasasında fiyat oluşumunu ve piyasa hareketliliğini etkileyen başlıca değişkenler arasında yer almaktadır. Bu değişkenler, konut talebi ve erişilebilirliği üzerinde belirleyici rol oynarken piyasa dinamiklerinin analizinde önemli göstergeler olarak değerlendirilmektedirler. Bu ekonomik göstergelere ek olarak, piyasa aktörlerinin beklenti ve güven düzeyleri de konut piyasasının yönünü belirlemede önemli bir rol üstlenebilir. Tüketici Güven Endeksi, bireylerin mevcut ekonomik koşullara ve geleceğe dair beklentilerini yansıtan önemli bir göstergedir. Tüketicilerin harcama ve tasarruf eğilimlerini şekillendiren bu güven düzeyi, ekonomik büyüme üzerinde doğrudan etkili olabilmektedir. Tüketici güveninin yüksek olduğu dönemlerde, bireylerin geleceğe yönelik iyimser beklentileriyle birlikte harcamalar artmakta; düşük güven düzeylerinde ise harcama yerine tasarruf eğilimleri ağır basmaktadır. Bu bağlamda, özellikle konut piyasası gibi büyük ölçekli harcama kararlarının alındığı sektörlerde tüketici güveni önemli bir belirleyici olarak öne çıkmaktadır. Konut fiyatlarındaki dalgalanmalar da tüketici güvenini etkileyerek hane halklarının harcama davranışlarında değişim yaratabilmektedir (Karakuş ve Öksüz, 2021:762; Yıldız Contuk, 2021:3017). Bu endekslerden inşaat güven endeksinin de konut piyasasında etkin bir değişken olduğu söylenebilir.

Bununla birlikte, konut piyasasını yalnızca ekonomik göstergeler ve güven endeksleriyle değerlendirmek yeterli değildir. Beklenmedik dışsal şoklar, özellikle de doğal afetler, piyasa dinamiklerini aniden ve derinden etkileyebilmektedir. Doğal afetlerin ekonomik etkileri; doğrudan, dolaylı ve uyarılmış etkiler şeklinde kategorize edilebilmektedir. Doğrudan etkiler; altyapı, binalar, makineler gibi fiziksel unsurlarda meydana gelen zararları kapsar. Dolaylı etkiler bu fiziksel kayıpların bir sonucu olarak üretimde ve gelirlerde yaşanan azalmaları içermektedir. Uyarılmış etkiler ise afetin, gayrisafi milli hasıla, enflasyon ve tüketim gibi temel makroekonomik göstergeler üzerindeki genel etkilerini ve kamu kaynaklarının yeniden yapılandırma ve yardım faaliyetlerine yönlendirilmesini ifade etmektedir. Afetlerin etkileri nasıl sınıflandırılırsa sınıflandırılınsın, depremler ülkelerin ekonomik yapısı üzerinde ciddi tahribatlara neden olmaktadır. Ayrıca afetin yol açtığı belirsizlik ortamı, ekonomik etkilerin daha da derinleşmesine ve uzun süreli hale gelmesine yol açmaktadır. Türkiye birçok yıkıcı depreme maruz kalmış bir deprem kuşağında yer almaktadır. Özellikle 6 Şubat 2023'te meydana gelen büyük deprem felaketi yalnızca can ve mal kayıplarına neden olmakla kalmamış, aynı zamanda ekonomik yapıyı da derinden sarsmıştır. Depremlerin ekonomik etkileri sadece kısa vadeli zararlarla sınırlı kalmamakta, aynı zamanda uzun dönemli sosyal ve ekonomik sorunları da beraberinde getirmektedir. Son yıllarda yaşanan büyük depremler, konut piyasası üzerinden ekonomik etkilerin daha görünür hale gelmesine neden olmuştur. Özellikle deprem sonrası kira ve konut fiyatlarındaki ani artışlar bu alanda yapılan araştırmaların odağı haline gelmiştir. Örneğin, 2020 yılında İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen depremin ardından, ağır hasar gören bölgelerde konut fiyatlarında düşüş gözlemlenirken, daha az etkilenen alanlarda ise fiyatlar dikkat çekici şekilde yükselmiştir. Hatta bu artış öyle belirgin olmuştur ki 2021 yılında yayınlanan Knight Frank raporlarına göre İzmir, konut fiyatlarındaki yükseliş açısından dünya sıralamasında ilk sırada yer almıştır (Knight Frank, 2021, akt. Türkcan vd., 2023). Benzer şekilde, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 11 ili etkileyen yıkıcı depremin ardından, yaklaşık 1 milyon konutun hasar görmesiyle birlikte, afetzedelerin göç ettiği komşu illerde konut talebi hızla artmış; bu da söz konusu bölgelerde konut fiyatlarında keskin yükselişlere neden olmuştur (Türkcan vd., 2023:133).

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler hem fiziksel yıkıma hem barınma krizine hem de toplumsal travmalara ve konut algısında köklü değişimlere yol açmıştır. Taşlı (2024), Malatya örneğinde afet sonrası evsizliğin geçici ve kronik boyutlarını ortaya koymuştur. Süzer ve Yamaçlı (2024), afetlerin ardından hızla kurulan geçici konutların yalnızca barınma değil, bireylerin sağlığını ve sosyal iyilik halini destekleyici nitelikte olması gerektiğine vurgu yaparken Türkiye'deki geçici konut uygulamalarının bu açıdan yetersiz kaldığını ifade etmektedir. Kalıcı konutlar özelinde yürütülen bir diğer çalışmada ise Büyüköztürk ve Oral (2024), Osmaniye'deki afet konutlarına ilişkin kullanıcı memnuniyetini incelemiş; depremzedelerin fiziksel ihtiyaçlarının ötesinde sosyokültürel bağlamı dikkate alan çözümlere duydukları ihtiyaca dikkat çekmiştir. Öte yandan, afet sonrası barınma sorununun kökeninde yer alan yapısal sorunlara dikkat çeken Tutar (2023); plansız kentleşme ve gecekondu modelinin, afetlere karşı dirençsiz yapı stokunun temel nedeni olduğunu vurgulamaktadır. Sağlıksız, köhnemiş ve riskli konutların varlığı; afetlerin yıkıcı etkisini artırmakta ve kentsel dönüşüm ihtiyacını kaçınılmaz kılmaktadır. Afet sonrası konut tercihlerine dair çalışmalar da dikkat çekici bulgular sunmaktadır. Güneş vd. (2025), bireylerin psikolojik dayanıklılık düzeylerinin konut tercihlerini doğrudan etkilediğini; güven duygusunun öne çıktığını belirtmiştir. Elmalı Şen ve Yetim (2023), üniversite öğrencileriyle yürüttükleri çalışmada, depremlerin konut algısında yarattığı değişimi ortaya koymuştur. Konutun deprem öncesinde "güvenli alan" ve "yuva" gibi olumlu kavramlarla ilişkilendirilirken, deprem sonrasında "korku", "güvensizlik" ve "mezar" gibi olumsuz çağrışımlarla tanımlandığını göstermiştir. Konutlar yalnızca bir barınma mekânı değil, aynı zamanda psikolojik güvenlik alanı olarak da algılandığından, iç mekân ve donatılar da afet riskine göre sorgulanmaya başlanmıştır. Açık (2025), Kahramanmaraş'taki depremzede öğretmenlerle yürüttüğü çalışmada, yapı içindeki donatıların deprem anında yarattığı risklere dikkat çekerek yapı içi güvenlik unsurlarının da afet yönetim sürecine dahil edilmesi gerektiğini ortaya koymuştur.

Depremler Türkiye'de hem fiziksel yıkım hem barınma krizine hem de toplumsal ve psikolojik etkiler ile konut algısında değişimlere yol açmıştır. Uluslararası literatürde de benzer etkiler gözlemlenmiştir. Şili'de 2010 depremi sonrası konutların hızlı onarımı ve yeniden inşası, ulusal ve yerel yönetim ile vatandaş katılımının önemini göstermiştir (Comerio, 2014). Oklahoma'da orta ve yüksek şiddetteki depremler konut fiyatlarını düşürmüştü ve satış sürelerini uzatmıştır (Cheung, Wetherell, & Whitaker, 2018). Japonya'da 2011 depremi, zemin koşullarına bağlı olarak arazi ve konut fiyatlarını azaltmıştır (Mikawa, 2025). Christchurch'te depremler, konut fiyatlarını artırmış ve açık artırma yöntemini öne çıkarmıştır (Staer & LaCour-Little, 2016). Tokyo'da ise deprem riskine maruz bölgelerde kira fiyatları daha düşük bulunmuş ve deprem dayanıklı yapılar yatırım açısından avantaj sağlamıştır (Nakagawa, Saito, & Yamaga, 2007). Bu çalışmalar, depremlerin konut piyasaları ve barınma algısı üzerindeki etkilerinin hem fiziksel hem de psikolojik boyutlarını ortaya koymaktadır.

Türkiye’de kentsel dönüşüm, afet yönetimi ve konut arz-talep ilişkisi üzerine geniş bir literatür bulunmasına karşın, depremlerin konut piyasası üzerindeki nicel etkilerine yönelik çalışmaların sınırlı kaldığı görülmektedir. Her ne kadar Şili, Oklahoma, Japonya, Christchurch ve Tokyo gibi farklı ülkelerde yapılan araştırmalar depremlerin konut fiyatları, satış dinamikleri ve kira düzeyleri üzerinde belirgin etkiler yarattığını ortaya koysa da, Türkiye’de bu yönde kapsamlı analizlere pek sık rastlanmamaktadır. Bu çalışma, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin konut satışları üzerindeki zaman, mekân ve aracılık etkilerini inceleyerek mevcut literatüre ulusal ölçekte özgün bir katkı sunmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda, çalışma deprem “dummy” değişkeni kullanarak depremin konut satışları üzerindeki istatistiksel karşılığını farklı analiz yöntemleriyle ortaya koymakta; ayrıca inşaat güven endeksi gibi sektörel göstergelerin bu etkideki olası aracı rolünü değerlendirmektedir. Çalışma; depremlerin yalnızca fiziksel hasar ve mekânsal dönüşüm açısından değil, aynı zamanda konut piyasasının davranışsal ve yapısal dinamikleri üzerinden de değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Türkiye genelini kapsayan bütüncül bir analiz sunarak konut piyasasına yönelik politika yapım sürecinde afet etkilerinin daha görünür hale getirilmesini amaçlamaktadır.

Çalışmanın birinci bölümünde konut kavramı ve ekonomik yönleri, depremlerin konut piyasası üzerindeki etkileri, ilgili literatür taraması ile çalışmanın amacı ve kapsamı ele alınmaktadır. İkinci bölümde araştırmada kullanılan veri seti, bağımlı ve bağımsız değişkenler, ölçüm yöntemleri ve analiz teknikleri açıklanmaktadır. Üçüncü bölümde elde edilen bulgular sunulmakta ve istatistiksel sonuçlar yorumlanmaktadır. Dördüncü bölümde bulgular ışığında tartışmalar yapılmakta, sonuçların literatür ile ilişkisi değerlendirilmektedir. Beşinci ve son bölümde ise sonuçlar özetlenmekte, çalışmanın sınırlılıkları belirtilmekte ve öneriler sunulmaktadır.

2. MATERYAL METOD

Analiz öncesinde, deprem etkisinin kapsamını belirlemeye yönelik ön analizler gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, depremin konut satışlarına etkisinin süresini belirlemek amacıyla varyans analizi (ANOVA) yapılmış, istatistiksel olarak anlamlı farklılıkların hangi dönemler arasında gerçekleştiği tespit edilmiştir. Ayrıca, illerin deprem öncesi ve sonrası kümelenme yapıları karşılaştırılmış; bu sayede depremin sadece belirli bölgeleri mi yoksa Türkiye genelini mi etkilediği sorgulanmıştır. Bu analizler, çalışmada kullanılacak zaman aralığının ve model kapsamının belirlenmesi açısından yönlendirici olmuştur.

2.1. Varyans ve Korelasyon Analizi

Depremin konut satışlarındaki zaman etkisi aşağıdaki üç dönem için ANOVA ile test edilmiştir. Konut satış sayılarının deprem öncesi ve sonrası dönemlerdeki değişimi incelenmiştir.

1. Dönem (Deprem Öncesi 1 Yıl): Şubat 2022 – Ocak 2023
2. Dönem (Deprem Sonrası 1. Yıl): Şubat 2023 – Ocak 2024
3. Dönem (Deprem Sonrası 2. Yıl): Şubat 2024 – Ocak 2025

Varyansların homojen olmaması nedeniyle, gruplar arası farkların belirlenmesinde Games-Howell *post-hoc* testi uygulanmıştır. ANOVA sonuç bilgileri Tablo 1’de sunulmuştur.

Tablo 1. Dönemlere Göre Konut Satış Sayılarının Karşılaştırılması

Dönemler	Ortalama Fark	p-değeri
1. Dönem – 2. Dönem	21618	0,000
1. Dönem – 3. Dönem	-1697	0,908
2. Dönem – 3. Dönem	-23315	0,000

Sonuçlar, konut satış sayılarında dönemler arasında anlamlı farklılıklar olduğunu göstermektedir. Deprem öncesi döneme kıyasla, deprem sonrası ilk yılda satışlarda anlamlı bir düşüş yaşanmıştır ($p < 0,05$). Ayrıca, deprem sonrası ilk yıl ile ikinci yıl arasında satışlar anlamlı şekilde artmıştır ($p < 0,05$). Ancak, deprem öncesi dönem ile deprem sonrası ikinci yıl arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır ($p > 0,05$). Bu bulgular, deprem sonrası konut satışlarının ilk yıl azaldığını, ikinci yılda ise hızla toparlandığını ortaya koymaktadır. Depremin konut piyasası üzerindeki etkisi varyans analizi dışında korelasyon analiziyle de incelenmiş olup sonuç Tablo 2’de sunulmuştur.

Tablo 2. Deprem ve Konut Satış Sayıları Korelasyon Analizi Sonucu

Değişkenler Arası İlişki	Korelasyon Katsayısı (r)	p-değeri
Deprem – Konut Satış Sayısı	-0,212	0,046

Korelasyon analizine göre, deprem ile konut satış sayısı arasında negatif yönlü ve zayıf bir ilişki bulunmaktadır. Bu sonuç, depremin gerçekleştiği dönemlerde konut satışlarının azaldığını, yani depremin konut satışlarını ters yönde etkilediğini göstermektedir. Katsayının mutlak değeri düşük olmakla birlikte ($|r| = 0,212$), ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olması ($p < 0,05$), bu etkinin tesadüfi olmadığını ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, deprem olgusunun konut piyasasında kısa dönemli bir daralma yarattığı, satışların azalma eğilimine girdiği söylenebilir.

2.2. Kümeleme Analizi

Deprem sonrası konut piyasasındaki değişimin sadece bölgesel değil, yapısal bir dönüşüm yaratıp yaratmadığını ortaya koymak amacıyla, iller arasında benzerlik ve farklılıkların gruplandırılmasına olanak tanıyan kümeleme analizine başvurulmuştur. Kümeleme analizi, birbirine benzeyen gözlemleri homojen alt gruplara ayırmak için kullanılan çok değişkenli bir istatistik analiz tekniğidir (Baydemir, 2021:769). Kümeleme analizi öncesinde veriler standartlaştırılarak ölçek uyumu sağlanmıştır. Analizler, depremin iller üzerindeki etkisini değerlendirmek amacıyla iki farklı dönem için gerçekleştirilmiştir. İlk olarak, deprem öncesi dönemi temsil eden Ocak 2018–Ocak 2023 arası veriler kullanılarak iller kümelenmiştir. Ardından, deprem sonrası ilk yılı kapsayan Şubat 2023–Ocak 2024 dönemine ait verilerle ikinci bir kümeleme analizi yapılmıştır. Bu iki dönem karşılaştırıldığında, 19 ilin küme yapısında değişiklik yaşadığı görülmüştür. Ancak bu illerin deprem bölgesine özgü olmadığı, ayrıca depremden doğrudan etkilenen illerin de benzer kümelerde toplanmadığı tespit edilmiştir. Bu bulgu, depremin etkisinin yalnızca fiziksel hasarla sınırlı kalmayıp ülke genelinde yapısal bir dönüşüm yarattığını göstermektedir. Yapılan diğer çalışmalar da bu bulguyu desteklemektedir (Ayas Şarman ve Demir, 2025:73). Dolayısıyla, çalışmada kullanılacak verilerin ve yapılacak analizlerin Türkiye geneli olması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

2.3. Veriler ve Model Değişkenleri Seçimi

Bu tespitlerin ardından, konut satışlarını etkileyen faktörlerin modellenmesi amacıyla çoklu regresyon analizine geçilmiştir. Çalışmada kullanılan bağımlı değişken, konut satış sayısıdır. Bu değişken, Türkiye genelinde gerçekleşen konut satışlarının mevsimsel etkilerden arındırılmış ve bir dönem geciktirilmiş halidir. Bağımsız değişkenler ise gerçek kira endeksi, enflasyon oranı, konut faiz oranı, inşaat maliyet endeksi, inşaat sektörü güven endeksidir (<https://data.tuik.gov.tr>; <https://www.tcmb.gov.tr/>, Erişim tarihi: 30 Haziran 2025). Çalışmada kullanılan değişkenler için mevsimsel etkiler TRAMO/SEATS yöntemi ile incelenmiştir. Bağımlı değişken olan konut satış sayısındaki mevsimsel etki aynı yöntemle arındırılmıştır. Bu sayede dönemsel değişimlerin analiz sonuçlarını etkilemesi önlenmiştir. Bağımsız değişkenlerden inşaat sektörü güven endeksi, TÜİK tarafından mevsimsel etkilerden arındırılmış olarak sağlanmıştır. Diğer bağımsız değişkenlerde ise analiz edilen dönemler için anlamlı bir mevsimsel etki gözlenmemiştir. Deprem değişkeni, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremin konut satışları üzerindeki etkisini yansıtmak üzere “dummy” değişken olarak tanımlanmıştır. Bu çalışmadan elde edilen ANOVA analizine göre, depremin etkisi bir yıl sürmüştür. Bu nedenle Şubat 2023 – Ocak 2024 dönemi için 1, diğer tüm aylar için 0 değeri atanmıştır. Bağımlı ve bağımsız değişkenlere ait özet bilgiler Tablo 3’te sunulmuştur.

Tablo 3. Model Değişkenleri Özeti

Değişken	Ölçüm Birimi / Açıklama	Veri Kaynağı
Konut Satış Sayısı	Aylık - adet	TÜİK
Deprem (<i>dummy</i>)	Depremin etkili olduğu aylar:1 Depremin etkili olmadığı aylar:0	-
Konut Faiz Oranı	Aylık - (%)	TCMB
Enflasyon Oranı	Aylık değişim - (%)	TÜİK
Gerçek Kira Endeksi	Aylık - TÜFE alt ana gruplara göre endeks (2003=100)	TÜİK
İnşaat Maliyet Endeksi	Aylık - Endeks (2015=100)	TÜİK
İnş. Sektörü Güven Endeksi	Aylık - Mevsimsellikten arındırılmış endeks	TÜİK

Modelleme sürecinde iki farklı zaman aralığı ele alınmıştır:

Model A; deprem etkisinin değerlendirme dışı bırakıldığı modeldir. Bu model, Ocak 2018 – Ocak 2023 dönemini kapsayan aylık verilerdir. Bu model ile deprem gibi olağanüstü bir dışsal şokun bulunmadığı normal koşullar altında konut satışlarını etkileyen değişkenler incelenmek istenmiştir.

Model B; deprem etkisinin analize dahil edildiği modeldir. Deprem “dummy” değişkeni tüm zaman serisine eklenmiştir. Bu modelde veri aralığı Ocak 2018 – Mayıs 2025 ayları olarak genişletilmiştir.

3. BULGULAR

Çalışmada ilk olarak, konut satışlarını etkileyen faktörler çoklu regresyon analizi ile incelenmiş; deprem değişkeninin modele dahil edilmesinin açıklayıcılık üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir. Deprem ve konut faiz oranı değişkenlerinin konut satışları üzerindeki etkisinde inşaat güven endeksinin aracılık rolü mediation regresyon ve Sobel testi ile incelenmiştir.

3.1 Çoklu Regresyon Analizi

Aşağıda her iki regresyon modeline ait istatistikler Tablo 4’te sunulmuştur.

Tablo 4. Deprem Etkisi Hariç ve Dahil Modellerin Uyum İstatistikleri

Model	Deprem Değişkeni	R	R ²	Adj. R ²	Durbin-Watson
Model A	Yok	0,654	0,428	0,398	1,824
Model B	Var	0,751	0,564	0,537	1,745

Regresyon analizi sonuçları, konut satışlarına etki eden faktörlerin değerlendirilmesinde deprem etkisinin modele dahil edilmesinin açıklayıcılığı artırdığını göstermektedir. Deprem etkisinin yer almadığı Model A’da R² değeri %42,8 iken, deprem değişkeninin dahil edildiği Model B’de bu oran %56,4’e yükselmiştir. Bu artış, modelin açıklayıcılığındaki gelişmeyi göstermektedir. Modellere ait katsayılar ve istatistiksel anlamlılık düzeyleri Tablo 5 ve Tablo 6’da sunulmuştur.

Tablo 5. Deprem Etkisi Hariç Model Katsayıları

	B (Unstandardized)	Beta (Standardized)	p-değeri	VIF
(Sabit)	103538	–	0,000	–
Enflasyon	1452	0,355	0,001	1,097
Konut_faiz_oranı	-694	-0,298	0,010	1,217
İnş_güven_ends.	311	0,336	0,004	1,258

Tablo 6. Deprem Etkisi Dahil Model Katsayıları

	B (Unstandardized)	Beta (Standardized)	p-değeri	VIF
(Sabit)	101366	–	0,000	–
Enflasyon	1082	0,225	0,006	1,185
Konut_faiz_oranı	-662	-0,627	0,000	4,137
İnş_güven_ends.	299	0,249	0,003	1,285
Gerçek_kira_ends	6	0,592	0,000	4,075
Deprem	-18479	-0,540	0,000	1,273

Değişkenler değerlendirildiğinde; her iki modelde de enflasyon, konut faiz oranı ve inşaat güven endeksi değişkenleri istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Model B’de konut faiz oranının etkisi daha yüksek bulunmuştur. Buna karşın, inşaat maliyet endeksi değişkeni her iki modelde de istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır ($p > 0,05$). Bu durum, maliyet artışlarının diğer ekonomik değişkenlerle birlikte değerlendirildiğinde konut satışları üzerinde doğrudan ve belirgin bir etkiye yol açmadığı şeklinde yorumlanabilir. Bu durumun nedeni, maliyet artışlarının enflasyonla paralel seyretmesi ve konut fiyatlarına orantılı yansımaları olabilir. Dolayısıyla, maliyetlerdeki artışların talep üzerinde tek başına veya doğrudan olumsuz bir etkisi olması beklenemeyebilir.

Deprem değişkeni, modele eklendiğinde anlamlı ve negatif yönlü bir etkisi olduğu görülmüştür. Bu durum, büyük ölçekli afetlerin konut satışlarını önemli ölçüde azalttığını ortaya koymaktadır. Ayrıca gerçek kira değişkeni, deprem etkisi modele dahil edildiğinde anlamlı hale gelmiştir ($p < 0,001$). Bu da kiralardan konut satışları üzerinde önemli bir etki yaratabileceğini düşündürmektedir.

3.2. Aracı Regresyon Analizi

Model B’de deprem etkisi ve diğer değişkenlerin konut satışları üzerindeki etkisi anlamlı bulunmuş ve modelin açıklayıcılığı artmıştır. Bu bulgulara göre, depremin konut satışları üzerindeki etkisinde olası aracılık değişkenlerini incelemek amacıyla inşaat güven endeksinin aracı rolü değerlendirilmiştir. Aracılık regresyonu ve Sobel testi sonuçları Tablo 7’de sunulmuştur. Tablo 7’de bağımlı değişken (Y); konut satış sayısıdır. Aracı değişken (M) ise inşaat güven endeksidir. Bu değişkenlerin bağımsız değişken (X) için $X \rightarrow Y$, $X \rightarrow M$ ve $M \rightarrow Y$ sütunları ile Sobel testi sonuçları tabloya yansıtılmıştır.

Tablo 7. İnşaat Güven Endeksinin Aracı Rolüne İlişkin Regresyon ve Sobel Testi Sonuçları

Bağımsız Değişken	X → Y	X → M	M → Y	Sobel Testi
Deprem <i>Dummy</i>	B = -18532; p < 0,001	B = 6,006; p = 0,049	B = 477,148; p < 0,001	p = 0,066
Konut Faiz Oranı	B = -892,795; p = 0,003	B = -0,973; p = 0,002	B = 408,369; p < 0,001	p = 0,015

Yapılan analizler, depremin konut satışları üzerindeki etkisinde inşaat güven endeksinin kısmi bir aracı rol oynayabileceğini göstermektedir. Regresyon sonuçlarına göre, deprem değişkeni konut satışlarını anlamlı şekilde etkilemektedir. Depremin inşaat güven endeksi üzerindeki etkisi de anlamlı bulunmuştur. Aynı şekilde, inşaat güven endeksi konut satışları üzerinde anlamlı bir etki göstermektedir. Sobel testi sonucunda elde edilen p = 0,066 değeri, 0,05 anlamlılık düzeyine yakın bir sonuç olup %10 anlamlılık için anlamlı olduğu söylenebilir. Bu durum, inşaat güven endeksinin depremin konut satışları üzerindeki etkisinde kısmi aracı değişken olabileceğini göstermektedir. Deprem; konut satışlarını doğrudan olumsuz etkilerken inşaat güven endeksi üzerinde pozitif bir etki oluşturmuştur. Bu durum; özellikle deprem sonrası kamu otoritelerinin yaptığı açıklamalar, teşvikler veya sektöre yönelik desteklerin inşaat sektöründeki güveni artırmış olabileceğini düşündürmektedir. İnşaat güven endeksindeki bu yükseliş, depremin konut satışları üzerindeki olumsuz etkisini kısmen azaltmaktadır. Yani sektördeki güvenin artması, talepteki düşüşü hafifletici bir rol üstlenmektedir. İnşaat güven endeksi, deprem etkisinin konut satışları üzerindeki etkisini azaltan kısmi bir aracılık yapmaktadır.

Benzer şekilde konut faiz oranının konut satışları üzerindeki etkisinde olası aracılık mekanizmalarını incelemek amacıyla inşaat güven endeksinin aracı rolü değerlendirilmiştir. Yapılan regresyon analizleri, konut faiz oranlarının konut satışlarını doğrudan ve anlamlı bir şekilde etkilediğini göstermektedir. Konut faiz oranının inşaat güven endeksi üzerinde de anlamlı bir etkisi olduğu bulunmuştur. İnşaat güven endeksinin ise konut satışları üzerindeki etkisi anlamlıdır. Bu bulgular doğrultusunda uygulanan Sobel testi sonucunda anlamlı bir aracılık etkisi görülmüştür. Bu durum; inşaat güven endeksinin, konut faiz oranı ile konut satışları arasındaki ilişkide kısmi bir aracı değişken rolü üstlendiğini göstermektedir. Yani faiz oranlarının yükselmesi doğrudan konut talebini olumsuz etkilemektedir. Faiz oranlarının yükselmesi inşaat sektörüne olan güveni de azaltmaktadır. İnşaat sektörüne olan güvenin azalması, faiz oranlarının konut talebi üzerindeki olumsuz etkisini daha da güçlendirmektedir. Dolayısıyla, inşaat güven endeksi, faiz oranlarının konut satışları üzerindeki olumsuz etkisini kısmen artırıcı yönde bir aracı rol üstlenmektedir.

4. TARTIŞMA

Konut piyasasında faiz oranlarının etkisini ele alan çalışmalar vardır. Bakırcı ve Akgemci (2023) ile Özçim (2022) çalışmalarında faiz oranlarındaki yükselişin konut satışlarını azalttığını ortaya koymuştur. Benzer şekilde Yılmaz ve Tosun (2020) da faiz oranlarındaki artışın, konut satışları üzerinde negatif bir etkisi olduğunu tespit etmiştir. Bu çalışmada elde edilen bulgular da benzer yöndedir; konut faiz oranları, konut satışları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve negatif bir etki göstermektedir. Yalçın Kayacan ve Anavatan (2023) ise çalışmalarında dönemsel olarak farklı sonuçlar tespit etmişlerdir. Pandemi öncesinde konut kredi faizlerindeki artışın satışları azalttığını, pandemi sonrasında ise satışları artırdığını tespit etmişlerdir. Araştırmacılar, bu durumu salgın sürecinde geleceğe yönelik fiyat artışı beklentilerinin talep üzerindeki baskın etkisiyle açıklamaktadır. Öte yandan Çetin (2021) çalışmasında, konut kredisi faiz oranlarındaki artışa rağmen konut fiyatlarının yükseldiğini ortaya koymuş ve bu durumu, klasik beklentilerin tersi olduğunu belirtmiştir. Araştırmacı, bu sıra dışı durumu süreçte diğer ekonomik faktörlerin daha baskın etkisine bağlamıştır. Her ne kadar Çetin (2021) fiyat değişimlerini, bu çalışma ise satış miktarlarını incelemiş olsa da konut piyasasında fiyat ile satış arasında doğrudan bir ilişki olduğu göz önüne alındığında iki çalışmanın piyasanın farklı yönlerine dikkat çeken sonuçlar sunduğu söylenebilir. Gözübüyük ve Koy (2020) ise faiz oranlarındaki artışın konut arzı üzerinde negatif bir etki yarattığını ortaya koymuştur. Bu bulgu; faiz oranlarının konut piyasasının yalnızca talep değil, aynı zamanda arz yönünü de etkilediğini göstermektedir. Dolayısıyla, faiz oranlarının konut piyasasının her iki yönü üzerinde de belirleyici bir rol oynadığı söylenebilir. Bu yönüyle faiz oranlarının konut piyasasında etkin bir değişken olduğu söylenebilir.

Çetin (2021) çalışmasında, inşaat malzemeleri toptan eşya fiyat endeksi ile konut fiyatları arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu bulgu, inşaat firmalarının artan maliyetlerini konut fiyatlarına yansıttığı ve maliyet artışlarının fiyat düzeyini yukarı çektiği yönündeki ekonomik beklentiyle uyumludur. Çalışmada, maliyet artışlarının konut arzını da etkileyerek fiyat mekanizmasını yönlendirdiği vurgulanmıştır. Benzer şekilde, Bakırcı ve Akgemci (2023) çalışmasında da doğrudan inşaat maliyet endeksi yer almamakla birlikte, yeni konut m² fiyatı ile konut satış miktarı arasında uzun dönemde anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Bu çalışmada ise inşaat maliyet endeksi ile konut satış sayısı arasındaki ilişki analiz edilmiş ve her iki modelde de değişkenin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı tespit edilmiştir. Bu durum, maliyetlerdeki artışların konut fiyatlarına yansımış olsa da satışlar üzerinde doğrudan ve bağımsız bir etkisinin sınırlı olabileceğini göstermektedir. Maliyet artışlarının, yüksek enflasyon ortamında fiyatlara paralel şekilde artması ve talebin bu artışa göre yeniden şekillenmesi, etkisinin satışlara sınırlı yansımaya neden olmuş olabilir. Bu yönüyle, her iki çalışma farklı bağımlı değişkenler üzerinden ilerlemiş olsa da piyasanın arz, maliyet ve talep dengelerine ışık tutan tamamlayıcı sonuçlar üretmiştir.

Yalçın Kayacan ve Anavatan (2023) pandemi öncesi dönemde tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) konut satışlarını azaltıcı etkisini ortaya koymuştur. Pandemi sonrasında ise bu olumsuz etkinin daha da güçlendiğini tespit etmişlerdir. Bu durum, salgın koşullarında artan fiyat baskısının talep üzerindeki negatif etkisini artırdığı şeklinde yorumlanmıştır. Çetin (2021) çalışmasında, TÜFE ile konut fiyatları arasında negatif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Araştırmacı; TÜFE oranında bir azalma olması halinde, konut talebindeki artışın arzı aşarak fiyatları yukarı çektiğini ifade etmektedir. Bu yorum, enflasyonun düşmesinin alım gücünü artırarak konuta olan yönelimi canlandırdığı varsayımına dayanmaktadır. Bu çalışmada ise enflasyonun konut satış sayıları üzerindeki etkisi incelenmiş ve her iki modelde de TÜFE değişkeni pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bu bulgu, özellikle yüksek enflasyon ortamında bireylerin tasarruflarını enflasyona karşı korumak amacıyla konuta yöneldiğini ve bu nedenle konut talebinin arttığını göstermektedir. Her ne kadar iki çalışmada kullanılan bağımlı değişkenler farklılık gösterse de elde edilen sonuçlar enflasyonun konut piyasası üzerinde hem talep hem de fiyat kanalıyla etkili olduğunu göstermektedir. Bu yönüyle çalışmalar, konut piyasasında enflasyonun çok boyutlu etkilerini ortaya koymaktadır.

Çetin (2021) çalışmasında, reel kira endeksi ile konut fiyatları arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur. Bu bulgu, incelenen dönemde kira seviyelerindeki değişimin konut fiyatları üzerinde belirgin bir etki oluşturmadığını göstermektedir. Araştırmacı, konut kiralama ve satın alma kararlarının faiz oranları, kira getirisi ve yatırım alternatifleri gibi faktörlere bağlı olarak şekillendiğini vurgulamıştır. Bu çalışmada ise reel kira endeksi, konut satış sayıları üzerindeki etkisi açısından değerlendirilmiş ve deprem “dummy” değişkeninin yer aldığı Model B’de istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur ($p < 0,001$). Bu bulgu, özellikle afet sonrası dönemde artan kira fiyatlarının konut alım kararlarını etkileyebileceğini ve kira piyasasındaki baskının konut talebini tetikleyebileceğini göstermektedir. Her iki çalışma farklı bağımlı değişkenler (fiyat ve satış) üzerinden ilerlese de elde edilen sonuçlar kira düzeylerinin konut piyasasında farklı mekanizmalarla etkili olabileceğini ortaya koymaktadır. Özellikle kriz ve afet dönemlerinde kira artışları, bireyleri satın alma yönünde harekete geçirebilmekte ve böylece satış sayılarını yukarı çekebilmektedir.

Yılmaz ve Tosun (2020) yaptıkları çalışmada, konut satışı ile inşaat güven endeksinin pozitif yönde ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Benzer şekilde, Bakırcı ve Akgemci (2023) de inşaat güven endeksindeki artışın konut satışlarını olumlu etkilediğini tespit etmiştir. Bu çalışma da inşaat güven endeksinin konut satışları üzerindeki pozitif ve anlamlı etkisini ortaya koyarak piyasa güveni ile satışlar arasındaki ilişkiyi desteklemektedir.

Çetin (2021) çalışmasında, TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru değişkeninin konut fiyatları üzerindeki etkisi incelenmiş ve katsayısının istatistiksel olarak anlamlı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum, incelenen dönemde döviz kuru hareketlerinin konut fiyatları üzerinde belirgin bir etkisinin bulunmadığını göstermektedir. Öte yandan, Yılmaz ve Tosun’un (2023) çalışmasında ise konut satış miktarı ile döviz kuru arasında uzun dönemli anlamlı ve pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Bu bulgu; dövizdeki artışın konut talebini artırabileceğini, özellikle tasarruflarını dövizde tutan bireylerin bu artıştan sağladıkları kazancı konut alımında değerlendirme eğiliminde olabileceklerini düşündürmektedir. Yalçın Kayacan ve Anavatan (2023) çalışmasında, pandemi öncesinde de pozitif yönlü olduğu tespit edilen döviz kuru etkisinin, pandemi sonrasında daha da güçlendiği belirtilmiştir. Dövizdeki artışın, özellikle döviz yatırımı olan yerli yatırımcılar ve yabancı alıcılar açısından konut alımını cazip hale getirdiği vurgulanmıştır. Bu çalışmada ise başlangıçta modelde yer alan dolar kuru değişkeni, diğer ekonomik değişkenlerle (özellikle enflasyon ve çeşitli endekslerle) yüksek korelasyon göstermesi nedeniyle çoklu bağlantı sorunlarının (multikolinearitenin) önlenmesi amacıyla modelden

çıkarılmıştır. Bu karar, modelin istikrarını ve tahmin gücünü artırmak için alınmış olup, döviz kurunun dolaylı etkilerinin diğer değişkenler tarafından temsil edildiği varsayılmıştır. Böylece, modelde yer alan diğer makroekonomik göstergelerin (enflasyon, inşaat güven endeksi vb.) döviz kuru hareketlerinin etkisini kısmen yansıttığı düşünülmektedir. Nitekim döviz kurunun konut piyasasını doğrudan ya da dolaylı farklı mekanizmalarla etkileyebileceği; bu çalışmada da model varsayımlarının kısıtlanması yoluyla dolaylı biçimde doğrulandığı düşünülebilir.

Yılmaz ve Tosun (2020) çalışmalarında, konut fiyatlarının aylık konut satışları üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi olduğunu belirtmişlerdir. Bu bulgu, genel beklentilerin aksine fiyatların artmasının satışları da artırdığına işaret etmektedir. Araştırmacılar, bunun tüketicilerin konut fiyatlarının gelecekte daha da yükseleceği beklentisiyle satın alma kararlarını ertelememeleri ve yatırım amaçlı alımların artmasıyla açıklanabileceğini ifade etmektedir. Bu çalışmada ise konut fiyat endeksi değişkeni çoklu bağlantı (multikolinearite) sorunları nedeniyle modele dahil edilmemiştir. Ancak, benzer şekilde fiyatların satışlara etkisi karmaşık bir ilişkiyi yansıtmakta ve bu değişkenin etkisinin diğer ekonomik göstergelerle birlikte değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir.

5. SONUÇ

Bu çalışma, Türkiye’de konut satışlarının belirleyicilerini analiz etmeyi ve özellikle 2023 Kahramanmaraş depreminin konut piyasası üzerindeki etkisini ortaya koymayı amaçlamıştır. Bu kapsamda, hem varyans hem regresyon hem de aracılık analizlerinden elde edilen bulgular birlikte değerlendirilmiştir.

Öncelikle yapılan ANOVA analizleri; deprem sonrası ilk yıl konut satışlarında anlamlı bir düşüş yaşandığını, ikinci yılda ise bu düşüşün telafi edilerek satışların yeniden toparlandığını ortaya koymuştur. Korelasyon analizi de depremin konut satışları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve negatif bir etkisi olduğunu desteklemektedir.

Çoklu regresyon modelleri, konut satışlarını etkileyen başlıca ekonomik faktörleri ortaya koymuştur. Hem Model A (deprem etkisi hariç) hem de Model B (deprem etkisi dahil) sonuçları; konut faiz oranı, enflasyon ve inşaat güven endeksinin konut satışlarını anlamlı düzeyde etkilediğini göstermektedir. Deprem etkisinin modele dahil edilmesi, modelin açıklayıcılığını belirgin şekilde artırmış; depremin konut satışları üzerinde negatif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, deprem sonrası dönemde kira endeksi değişkeninin anlamlı hale gelmesi, bu dönemde kiraların da konut piyasası üzerinde etkili bir unsur haline geldiğini göstermektedir.

Çalışmanın diğer özgün katkılarından biri, inşaat güven endeksinin aracı değişken rolünün test edilmesidir. Sobel testi sonuçları, bu endeksin hem depremin hem de konut faiz oranlarının konut satışları üzerindeki etkilerinde kısmi bir aracılık rolü oynadığını göstermektedir. Deprem sonrası dönemde kamu teşvikleri ve açıklamaların sektörel güveni artırmış olabileceği; bu artan güvenin ise talepteki düşüşü sınırlayıcı bir etki yarattığı değerlendirilmektedir. Öte yandan, faiz oranlarının artması hem doğrudan konut talebini azaltmakta hem de sektörel güveni zayıflatarak bu etkiyi dolaylı olarak pekiştirmektedir. Bu bulgular, konut piyasasının yalnızca ekonomik göstergelere değil, aynı zamanda sektörel güven ve beklentilere duyarlı olduğunu göstermektedir. Özellikle afet sonrası dönemde kamu teşvikleri ve sektörel güven artırıcı politikaların, piyasadaki toparlanmayı hızlandırdığı görülmektedir. Ayrıca, deprem sonrası kira artışlarının konut talebini yönlendirmesi, arz-talep dengesinde konut arzının artırılmasının önemini ortaya koymaktadır.

Sonuç olarak, konut piyasası üzerinde etkili olan faktörlerin yalnızca ekonomik göstergelerle sınırlı olmadığı; toplumsal şokların (örneğin deprem) ve sektörel beklentilerin de piyasayı önemli ölçüde etkileyebileceği görülmektedir. Bu nedenle; konut politikalarının sadece faiz ve enflasyon temelli değil, aynı zamanda sektörel güveni artırıcı yapısal adımları da içermesi gerekmektedir. Bu çerçevede, kriz ve afet dönemlerinde faiz destekli kredi paketleri, sektörel güveni güçlendirecek kamu açıklamaları ve inşaat sektörüne yönelik teşviklerin devreye alınması önem arz etmektedir. Ayrıca, yüksek enflasyon ortamında konutun bir tasarruf aracı olarak görülmesi spekülasyon talebi artırabileceğinden, sosyal konut üretimi ve maliyet denetimi gibi arz yönlü politikalarla dengelenmesi gerekmektedir.

Bu çalışmanın veri dönemi Ocak 2018–Mayıs 2025 ile sınırlıdır. Analizde Türkiye genelindeki aylık veriler kullanılmış ve deprem etkisinin mekânsal dağılımı kümeleme analiziyle incelenmiştir. Bulgular, depremin etkisinin bölgesel sınırları aşarak ulusal ölçekte hissedildiğini göstermektedir. Bununla birlikte, ileride yapılacak çalışmalarda, iller veya bölgeler düzeyinde daha ayrıntılı mekânsal modellerin uygulanması, yerel dinamiklerin daha derinlemesine anlaşılmasına katkı sağlayabilir. Ayrıca, bireylerin beklenti, risk algısı ve yatırım amacı gibi

davranışsal değişkenlerin modele dahil edilmesi, konut piyasasının psikolojik dinamiklerinin anlaşılmasına yardımcı olabilir

KAYNAKÇA

- Açık, C. (2025). Konut İç Mekân Ve Mobilya Donatılarının Deprem Davranışlarının İncelenmesi (Kahramanmaraş Örneği). *Afet ve Risk Dergisi*, 8(1), 104–114. <https://doi.org/10.35341/afet.1420643>
- Akalın, M. (2016). Sosyal Konutların Türkiye'nin Konut Politikaları İçerisindeki Yeri ve TOKİ'nin Sosyal Konut Uygulamaları. *Fırat University Journal of Social Science*, 26(1), 107–124.
- Ayas Şarman, S. ve Demir, M. (2025). Deprem Sonrası Zorunlu Göç Ve Konut Sorunu: Kahramanmaraş Depremi Ardından Kırklareli'nde Yeni Bir Hayat Arayışı. *İnsan ve İnsan*, 12(39), 69–89. <https://doi.org/10.29224/insanveinsan.1553468>
- Bakırcı, H. ve Akgemci, M. A. (2023) Türkiye'de Konut Arz ve Talebinin Uzun Dönem Belirleyicileri: Ampirik Bir Çalışma. *Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 14(27), 276–298. <https://doi.org/10.36543/kauibfd.2023.011>
- Baydemir, M. (2021). Faktör ve Kümeleme Analizlerinin Bir Karşılaştırması. *International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR)*, 8(67), 767–773. <https://doi.org/10.26450/jshsr.2269>
- Büyüköztürk, E. ve Oral, M. (2024). Kalıcı Deprem Konutlarında Kullanıcı Memnuniyeti Analizi: Osmaniye Örneği. *Artium*, 12(1), 71–84. <https://doi.org/10.51664/artium.1366233>
- Coşkun, Y. (2016). Konut Fiyatları ve Yatırımı: Türkiye İçin Bir Analiz. *Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 9(2), 201–217.
- Çetin, A. C. (2021). Türkiye'de Konut Fiyatlarına Etki Eden Faktörlerin Analizi. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi*, 5(1), 1–30. <https://doi.org/10.31200/makuubd.846667>
- Elmalı Şen, D. ve Yetim, E. (2023). Mimarlık Öğrencilerinin Deprem ve Konut Algısı Üzerine Bir Araştırma. *Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 62, 1–16. <https://doi.org/10.53568/yyusbed.1339230>
- Gözübüyük, S. ve Koy, A. (2020). Türkiye'de Konut Üretimini Belirleyicileri: Ekonomik Büyüme ve Konut Faiz Oranı. *Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi*, 4(9), 1–10.
- Güneş, P., Görgülü, B. ve Tanrıvermiş, Y. (2025). Afet Sonrası Bireylerde Konut Tercih Analizi: Adıyaman İli Örneği. *Reflektif Sosyal Bilimler Dergisi*, 6(1), 233–250. <https://doi.org/10.47613/reflektif.2025.210>
- Karakuş, R. ve Öksüz, S. (2021). BİST Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Endeksi İle Konut Fiyat Endeksi, Faiz Oranı Ve Enflasyon İlişkisi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı. *Business & Management Studies: An International Journal*, 9(2), 751–764. <https://doi.org/10.15295/bmij.v9i2.1825>
- Özçim, H. (2022). Türkiye'deki Konut Satışı ile TCMB Politika Faiz Oranı ve Konut Fiyat Endeksi Arasındaki İlişkinin Analizi. *Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi*, 12(1), 523–533.
- Süzer, A. ve Yamaçlı, R. (2024). Afet Sonrası Sürdürülebilir Geçici Konut Tasarımı: Analiz ve Öneriler. *YDÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi*, 6(1), 68–85.
- Taşlı, H. (2024). Afet Sonrası Evsizliği: 6 Şubat 2023 Depremi ve Malatya Örneği. *İstanbul University Journal of Sociology*, 44(2), 609–630. <https://doi.org/10.26650/SJ.2024.44.2.0666>
- Tutar, H. (2023). Afetlerle Mücadelede Bir Araç Olarak Kentsel Dönüşüm ve Afet Sonrası Konut Uygulama Örnekleri. *Çevre, Şehir ve İklim Dergisi*, 2(4), 168–179.
- Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. (2025), Kredi faiz oranları - Konut (TL üzerinden açılan). https://evds2.tcmb.gov.tr/index.php?/evds/serieMarket/collapse_3/5870/DataGroup/turkish/bie_kt100h/ (Erişim tarihi: 30 Haziran 2025)
- Türkiye İstatistik Kurumu. (2025a), Ekonomik güven. <https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=ekonomik-guven-117&dil=1> (Erişim tarihi: 30 Haziran 2025)
- Türkiye İstatistik Kurumu. (2025b), İnşaat ve konut. <https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=Insaat-ve-Konut-116> (Erişim tarihi: 30 Haziran 2025)

- Türkiye İstatistik Kurumu. (2025c), Enflasyon ve fiyat. <https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=Enflasyon-ve-Fiyat-106> (Erişim tarihi: 30 Haziran 2025)
- Türkcan, B., Kışla, G. Ş. H. ve Bucak, Ç. (2023). Deprem ve Konut Fiyatları İlişkisi: Konutlarda Depreme Dayanıklılık Ekseninde İstanbul ve İzmir Analizleri. *Türk Coğrafya Dergisi*, 83, 131–143. <https://doi.org/10.17211/tcd.1338125>
- Yalçın Kayacan, E. ve Anavatan, A. (2023). Türkiye’de Konut Satışlarını Etkileyen Faktörlerin Kovid-19 Süreci Açısından İncelenmesi: Sayma Zaman Serisi Modeli. *İzmir İktisat Dergisi*, 38(1), 270–281. <https://doi.org/10.24988/ije.1129485>
- Yaman Selçi, B. (2021). Türkiye’nin Konut Satışı Değerlerinin Yapay Sinir Ağları İle Öngörülmesi. *EKOİST Journal of Econometrics and Statistics*, (35), 19–32. <https://doi.org/10.26650/ekoist.2021.35.180033>
- Yıldız Contuk, F. (2021). Konut Fiyatları Tüketici Güvenini Etkiler mi?. *İşletme Araştırmaları Dergisi*, 13(4), 3016–3025.
- Yılmaz, H. ve Tosun, Ö. (2020). Aylık Konut Satışlarının Modellenmesi: Antalya Örneği. *Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 11(21), 141–158